

III simpósio de investigação júnior **em** **psicologia**

21 DE MARÇO 2023

LIVRO DE RESUMOS

EDIÇÃO

Anna Souza, Catarina Fernandes, Catarina Paulino, Francisca Cunha, Inês Salomé Morais, Laura Inês Ferreira, Marina da Ponte

III SIMPÓSIO DE INVESTIGAÇÃO JÚNIOR EM PSICOLOGIA

**ÉTICA E RIGOR: BOAS PRÁTICAS NA INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA**

RESUMOS

EDIÇÃO

Anna Souza, Catarina Fernandes, Catarina Paulino, Francisca
Cunha, Inês Salomé Morais, Laura Inês Ferreira, Marina da Ponte

21 de março 2023, Universidade do Algarve

COMISSÃO ORGANIZADORA

Anna Souza
Catarina Fernandes
Catarina Paulino
Francisca Cunha
Inês Salomé Moraes
Laura Inês Ferreira
Marina da Ponte

COMISSÃO CIENTÍFICA

Claúdia Carmo
Cristina Nunes
Filomena Inácio
Gabriela Gonçalves
Jean-Christophe Giger
João Correia
Luís Janeiro
Vitor Gamboa

APOIOS

Centro de Investigação em tecnologias e serviços de saúde (CINTESIS)

Centro Universitário de Investigação em Psicologia (CUIP)

Centro de Investigação em Psicologia (CIP)

Departamento de Psicologia e Ciências da Educação (DPCE)

Grupo de Neurociências Cognitivas (GNC)

Núcleo de Estudantes de Psicologia (NEPsi)

ÍNDICE

PREÂMBULO	7
RESUMO DE INVESTIGAÇÕES	8
A Resiliência e o Bem-estar Subjetivo em Profissionais de Ajuda: O papel protetor da Esperança em situação de Burnout	9
<i>Catarina Piedade, Maria Helena Martins & Luís Sérgio Vieira</i>	
Effect of Social & Cultural Prescribing on Well-being, Happiness, and Self-esteem - A natural approach study	10
<i>João Miguel Alves Ferreira & Sergii Tukaiev</i>	
Imagining minds: Propriedades psicométricas de uma medida de mentalização numa amostra de adultos	11
<i>Eduardo Volskis de Carvalho¹, Ana Teresa Martins^{1,2} & Luís Faisca^{1,2}</i>	
Sobrecarga, Qualidade de Vida, Coping e Resiliência - Contribuições para o estudo de Famílias com filhos com Paralisia Cerebral	12
<i>Inês Silva & Maria Helena Martins</i>	
O Efeito do Suporte Parental nas Competências Socioemocionais em alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico	13
<i>Beatriz Marcelo¹, Filipa Bértolo¹, Suzi Rodrigues¹, Olímpio Paixão¹ & Vítor Gamboa^{1,2}</i>	
Autobiographical Memory Retrieval, induced by the Olfactory Sense - An fMRI study Meta-Analysis	14
<i>João Miguel Alves Ferreira, Sergii Tukaiev, & Anton Popov</i>	
Abrindo Portas: Perceções sobre Educação Inclusiva e Desenho Universal para a Aprendizagem de uma amostra de Docentes do Ensino Superior	15
<i>Ricardo Baptista, Maria Eduarda Ferreira, João Arnaldo Costeira & Maria Helena Martins</i>	
Adaptação da Escala de Motivação para a Aprendizagem (EMA) com Crianças Portuguesas do 1º Ciclo do Ensino Básico: Estudo Piloto	16
<i>Beatriz Marcelo¹, Cátia Martins^{1,2}, José Rodrigues^{1,3}, Conceição Ribeiro^{1,4}, Cristina Nunes^{1,2} & Suzi Rodrigues¹</i>	
RESUMO DE POSTERS	17
Apoio Social Percebido e Indicadores de Saúde Mental em jovens adultas com e sem história de acolhimento institucional	18
<i>Ana Sousa¹ & Cristina Nunes²</i>	
Interpretation bias and Social Anxiety in young adults: an underdiagnosed and untreated population	19
<i>Ângela Silva, Catarina Moreira¹, Constança Baeta¹, Helga Cabrita¹, Ksander Novais¹, Madalena Costa¹, Catarina Cova Fernandes^{1,2}, Ana Teresa Martins^{1,2} & Luís Faisca^{1,2}</i>	

Estudo preliminar das características psicométricas do Positive and Negative Suicide Ideation numa amostra de jovens adultos portugueses	20
<i>Jéni Costa¹, Bruna Serrano¹, Joana Rodrigues¹, Cláudia Carmo^{1,2} & Marta Brás^{1,2}</i>	
Estudo preliminar das características psicométricas da Escala Quase Perfeita numa amostra de jovens adultos portugueses.....	21
<i>Mariana Raposo¹, Bárbara Pires¹, Mariana Ataíde¹, Marta Brás^{1,2}, & Cláudia Carmo^{1,2}</i>	
Attentional bias to social vs. non-social stimuli in behaviorally inhibited children	22
<i>Catarina Cova Fernandes^{1,2}, Ana Teresa Martins^{1,2} & Luís Faisca^{1,2}</i>	
O robô empático: Análise categorial aos comentários do Youtube - um estudo piloto.....	23
<i>Lucas Carvalho¹, Vitória Scholz¹ & Nuno Piçarra²</i>	
Estudo Comparativo da Sintomatologia Depressiva e Ansiosa em Jovens Adultos com e sem Comportamentos Autolesivos.....	24
<i>Daniela Sabino¹, Ana Fernandes¹, Laura Fernandes¹, Marta Brás^{1,2} & Cláudia Carmo^{1,2}</i>	
Autoeficácia na Investigação científica numa amostra de estudantes de Psicologia	25
<i>Bernardo Silva¹, Melania Coloma¹, Manuel Pedrosa¹, Sara Abreu¹ & Vítor Gamboa^{1,2}</i>	
Representations and Attitudes towards Domestic Violence: A Comparative Analysis between Portuguese and Brazilian men and women living in Portugal.....	26
<i>Isabela Nerys & Joana Alexandre</i>	
As relações entre Felicidade, Gratidão e Resiliência em estudantes universitários	27
<i>Cláudia Simões, Edna Cavaco, Mariana Chicharo, Patrícia Popovici & Maria Helena Martins</i>	
O uso de mídias digitais impacta o desenvolvimento de crianças? Um estudo brasileiro	28
<i>Clarice Oliveira Campos¹ & Mônia Aparecida da Silva²</i>	
Instrumentos de Avaliação da Motivação para a Aprendizagem em crianças no Ensino Básico 29	
<i>Inês Moreira¹, Francisco Lameira¹, Andreia Santos¹, Beatriz Marcelo¹ & Cátia Martins^{1,2}</i>	
The relationship between mind-wandering and reading comprehension: a scoping review study	30
<i>Fábio Gonçalves¹, Filomena Inácio^{1,2}, Alexandra Reis^{1,2} & Luís Faisca^{1,2}</i>	
Ajustamento ao ensino superior em estudantes de Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP): efeito da empregabilidade percebida	31
<i>Catarina Rosa¹, Filipa Bértolo¹, Suzi Rodrigues¹, Beatriz Marcelo¹, Olímpio Paixão¹ & Vítor Gamboa^{1,2}</i>	
RESUMO DE PROJETOS	32
Avaliação da Eficácia do Programa de Formação e Apoio Familiar nas Práticas Parentais: um estudo em Cabo Verde	33
<i>Carla Abreu¹, Adriana Correia² & Cristina Nunes³</i>	
Avaliação da eficácia do programa FAF na satisfação familiar, nas rotinas das crianças e no bem-estar infantil em Cabo Verde.....	34
<i>Leonor Tardão¹, Adriana Correia² & Cristina Nunes³</i>	

Mecanismos Neurais da Memória Inibitória em Indivíduos com Perturbação de Uso de Álcool.....	35
<i>Beatriz Barreto, Margarida Vasconcelos, Rui Rodrigues, Alberto Crego, Adriana Sampaio & Eduardo López-Caneda</i>	
The Brain, the Bug and the Binge: The Interplay between Binge Drinking, Gut Microbiota and Brain Structure and Function.....	36
<i>Pedro Azevedo, Eduardo López-Caneda & Sónia S. Sousa</i>	
The Visits: Implementation and effectiveness with biological parents in Portugal	37
<i>Francisca Ferreira Cunha¹, Isabel Bernedo² & Cristina Nunes¹</i>	
As habilidades dos profissionais no apoio familiar: Uma revisão Sistemática	38
<i>Rita Santos¹ & Cristina Nunes²</i>	
Adaptação e Validação do Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ) no Contexto Português.....	39
<i>João Miguel Alves Ferreira¹, Cristina de Sousa², João Nuno Viseu³ & Sergii Tukaiev⁴</i>	
Avaliação da satisfação em pais e profissionais do Programa Famílias UP.....	40
<i>Hilda Franchi¹ & Cristina Nunes²</i>	
O direito a ser ouvida: a criança na justiça	41
<i>Margarida Leiria¹ & Cristina Nunes²</i>	
Apresentação da Escala da Motivação para a Aprendizagem.....	42
<i>Cátia Martins¹, Helena Mocho¹, Beatriz Marcelo², Gema Prado², Lúcia Rosário², José Rodrigues³, Conceição Ribeiro⁴, & Cristina Nunes¹</i>	
O Papel Mediador da Motivação na Relação entre Mindfulness e Perfeccionismo	43
<i>João Antunes¹ & Cláudia Carmo²</i>	

PREÂMBULO

O Simpósio de Investigação Júnior em Psicologia (SIJPSI), em colaboração com o Departamento de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Algarve realizou a terceira edição no dia 21 de março de 2023, subordinado ao tema “ÉTICA E RIGOR: BOAS PRÁTICAS NA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA”.

No III SIJPSI a Conferência SIJPSI teve como orador o *Professor Doutor Luís Faísca*, que comunicou em “Alerta laranja: Risco de práticas de investigação questionáveis em Psicologia”, os principais riscos que o processo investigativo está sujeito e a consequente ameaça aos resultados científicos.

O prémio do melhor poster, para o qual a votação foi dinamizada entre o público do simpósio, premiou os autores *Mariana Raposo, Bárbara Pires, Mariana Ataíde, Marta Brás e Cláudia Carmo* com o poster “ESTUDO PRELIMINAR DAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DA ESCALA QUASE PERFEITA NUMA AMOSTRA DE JOVENS ADULTOS PORTUGUESES”.

Na conferência plenária assistimos à comunicação do *Professora Doutora Antónia Ros*, com o tema “A PRÁTICA E A INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DE MÃOS DADAS: O CASO ESPECÍFICO DA PERTURBAÇÃO OBSESSIVO-COMPULSIVA”.

Além das conferências plenárias, decorreram ainda diversas sessões de apresentação de trabalhos, sob três formatos: oito comunicações de investigações, catorze comunicações de posters e onze comunicações de projetos.

Foi extremamente gratificante a adesão dos participantes à terceira edição do SIJPSI e em particular à submissão de todos os trabalhos, dos quais foram selecionados pela comissão científica os que vão incluídos neste livro, cujos números expressam a relevância e o alcance deste Simpósio.

Acreditamos firmemente que cada apresentação contribuiu significativamente para o avanço da psicologia. Expressamos nossa sincera gratidão a todos que ajudaram a tornar este III Simpósio de Investigação Júnior em Psicologia possível, desde os participantes até aos dedicados docentes e colaboradores. Juntos, alcançamos algo notável.

- *A Comissão Organizadora*

RESUMO DE INVESTIGAÇÕES

A Resiliência e o Bem-estar Subjetivo em Profissionais de Ajuda: O papel protetor da Esperança em situação de Burnout

Catarina Piedade, Maria Helena Martins & Luís Sérgio Vieira

Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

Caracterizado por um estado de exaustão física e mental causado pela vida profissional, o burnout afeta particularmente as profissões de ajuda. A resiliência assume um papel relevante na adaptação e superação dos efeitos nocivos da adversidade e no desempenho profissional dos indivíduos. Já a esperança é definida como uma expectativa que modifica favoravelmente as conjecturas subjetivas de futuro, predizendo o bem-estar subjetivo.

A presente investigação pretendeu analisar a resiliência e o bem-estar subjetivo em profissionais de ajuda, focalizando o papel protetor da esperança em situações de burnout. A investigação, quantitativa, comparativa, com desenho transversal, de carácter exploratório e descritivo-correlacional, incidiu sobre uma amostra de 97 sujeitos.

Recorreu-se às seguintes escalas de avaliação: Questionário Sociodemográfico, Escala Measuring State Resilience, Questionário Copenhagen Burnout Inventory, Escala de Afetividade Positiva e Negativa, e Escala de Esperança de Trabalho. Os resultados evidenciam que os profissionais apresentam níveis moderados de burnout ($M = 2.75$; $DP = 0.53$) e níveis elevados de resiliência ($M = 4.27$; $DP = 0.34$), que se assumem como fatores protetores do seu balanço emocional ($r = 0.46$; $p = <0.001$). Demonstram ainda que níveis elevados de esperança aumentam a resiliência ($r = 0.50$; $p = <0.001$) e o bem-estar subjetivo ($r = 0.62$; $p = <0.001$), sugerindo a esperança como variável mediadora dos efeitos do burnout sobre a resiliência ($b = 0.468$; $p = <0.001$). Revela-se premente desenvolver programas de intervenção psicológica promotores da esperança junto destes profissionais, o que se refletirá num enfrentamento de situações stressoras com maior saúde mental.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Catarina Piedade
a60902@ualg.pt

Effect of Social & Cultural Prescribing on Well-being, Happiness, and Self-esteem - A natural approach study

João Miguel Alves Ferreira¹ & Sergii Tukaiev²

¹Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, Universidade de Lisboa. ²Università della Svizzera italiana, Faculty of Communication, Culture, and Society; Institute of Public Health and Institute of Communication and Public Policy.

A review by the World Health Organization in 2019 concluded that arts could help people experiencing mental illnesses and urged greater collaboration between culture and public health professionals.

The present study aims to investigate if social and cultural prescribing results in improvement on the well-being, happiness, and self-esteem on individuals.

To evaluate our research question three psychological scales (EBEP, RSES, ESAF) were used to evaluate our participants before and after their engagement in two virtual museum visits, namely to National Museum of Natural History and Science (Portugal) and Louvre Museum.

The study had a total of 13 participants, that volunteered to participate in two questionnaires (before and after virtual museum visits). Anonymity was guaranteed throughout the study.

From statistical analysis using Microsoft Excel and SPSS (v28.0) we verified normality on our data, leading us to the use of parametric tests. Paired Sample T-test was chosen as the parametric test. From its output, we observe that p-values were greater than 0.05, meaning there was no statistical significance in the data. Even though there is an increase in the mean values of every paired samples (EBEP1<EBEP2, RSES1<RSES2, ESAF1<ESAF2).

In future research sample size should be bigger, further research is needed to identify who is most likely to benefit from social prescribing and what type of intervention is most effective.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

João Ferreira
naquelepordosol@gmail.com

Imagining minds: Propriedades psicométricas de uma medida de mentalização numa amostra de adultos

Eduardo Volskis de Carvalho¹, Ana Teresa Martins^{1,2} & Luís Faísca^{1,2}

¹*Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve*

²*Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), Universidade do Algarve*

O construto de mentalização refere-se a um aspeto da cognição social que envolve a perceção e interpretação dos sentimentos, pensamentos, crenças, e desejos que explicam os comportamentos do próprio indivíduo e dos outros, constituindo um fator chave na regulação das relações interpessoais. De entre as medidas utilizadas para avaliar a mentalização, a Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC) tem revelado forte utilidade científica, considerando-se uma medida ecologicamente válida da cognição social. Do nosso conhecimento, não existe um teste padronizado para avaliar a mentalização adaptado ao Português Europeu. Neste contexto, foi nosso objetivo analisar as propriedades psicométricas da versão portuguesa da MASC numa amostra de 78 adultos saudáveis ($M = 21.40$ anos). Os participantes responderam também à escala Mentalization Questionnaire como medida de validade convergente. Obtivemos pontuações totais de acerto semelhantes às de estudos anteriores ($M \pm DP = 33.57 \pm 3.83$ para as respostas corretas; 6.08 ± 2.99 para os erros de Hipermentalização; 3.44 ± 2.16 para os erros de Hipomentalização; e 1.88 ± 1.54 para os erros de Ausência de Mentalização), uma elevada estabilidade temporal das medidas ($r = .63$; $p < 0.001$), e uma associação significativa (mas modesta) com a medida de autorrelato de mentalização. Contudo, os valores de consistência interna da MASC foram baixos ($\alpha = .55$) e a estrutura fatorial ($KMO = .356$) não foi passível de interpretação clara. Estes resultados levantam-nos questões acerca da validade desta adaptação portuguesa que são discutidas neste trabalho. Mais estudos deverão ser conduzidos em outras amostras de participantes clínicos e não clínicos.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Eduardo de Carvalho
a56228@ualg.pt

Sobrecarga, Qualidade de Vida, Coping e Resiliência - Contribuições para o estudo de Famílias com filhos com Paralisia Cerebral

Inês Silva & Maria Helena Martins

Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

A adaptação às necessidades de um filho com Paralisia Cerebral é um processo complexo, apresentando a literatura resultados contraditórios. Pretendeu-se como objetivo analisar as relações entre a sobrecarga, qualidade de vida, coping e resiliência em pais de crianças com Paralisia Cerebral. Nesta investigação quantitativa, desenho transversal, descritiva e correlacional, participaram 34 sujeitos (24 mães; 10 pais), com idades entre 31 e 60 anos. Utilizou-se um Questionário Sociodemográfico, a Escala de Desgaste do Cuidador, a EUROHIS-QOL-8, a Escala de Afrontamento do Stresse e a Escala de Avaliação da Resiliência Familiar. As famílias inquiridas apresentam níveis moderados de sobrecarga, boa qualidade de vida, um leque de estratégias de coping acima da média e níveis elevados de resiliência familiar. Quanto maior a sobrecarga dos pais, menor a qualidade de vida. Quanto maior resiliência, melhor qualidade de vida e, quanto mais estratégias de coping maior resiliência. As mães apresentam maior sobrecarga e menor qualidade de vida. As variáveis que predizem significativamente a resiliência são o coping, qualidade de vida e idade da criança, explicando 68.7% ($R = .829$; $R^2 = .687$; $p = .000$). Analisando as variáveis individualmente, apenas o coping ($\beta = .424$; $t = 3.976$; $p = <.001$), qualidade de vida ($\beta = .567$, $t = 4.155$, $p = <.001$) e idade dos filhos ($\beta = -.376$, $t = -3.547$, $p = .001$) predizem significativamente a resiliência. Assinale-se o contributo desta investigação para melhor conhecimento das necessidades destas famílias e suas dinâmicas familiares, assinalando a importância do Psicólogo da Educação ao nível da intervenção precoce. A adaptação às necessidades de um filho com Paralisia Cerebral é um processo complexo, apresentando a literatura resultados contraditórios. Pretendeu-se como objetivo analisar as relações entre a sobrecarga, qualidade de vida, coping e resiliência em pais de crianças com Paralisia Cerebral. Nesta investigação quantitativa, desenho transversal, descritiva e correlacional, participaram 34 sujeitos (24 mães; 10 pais), com idades entre 31 e 60 anos. Utilizou-se um Questionário Sociodemográfico, a Escala de Desgaste do Cuidador, a EUROHIS-QOL-8, a Escala de Afrontamento do Stresse e a Escala de Avaliação da Resiliência Familiar. As famílias inquiridas apresentam níveis moderados de sobrecarga, boa qualidade de vida, um leque de estratégias de coping acima da média e níveis elevados de resiliência familiar. Quanto maior a sobrecarga dos pais, menor a qualidade de vida. Quanto maior resiliência, melhor qualidade de vida e, quanto mais estratégias de coping maior resiliência. As mães apresentam maior sobrecarga e menor qualidade de vida. As variáveis que predizem significativamente a resiliência são o coping, qualidade de vida e idade da criança, explicando 68.7% ($R = .829$; $R^2 = .687$; $p = .000$). Analisando as variáveis individualmente, apenas o coping ($\beta = .424$; $t = 3.976$; $p = <.001$), qualidade de vida ($\beta = .567$, $t = 4.155$, $p = <.001$) e idade dos filhos ($\beta = -.376$, $t = -3.547$, $p = .001$) predizem significativamente a resiliência. Assinale-se o contributo desta investigação para melhor conhecimento das necessidades destas famílias e suas dinâmicas familiares, assinalando a importância do Psicólogo da Educação ao nível da intervenção precoce.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Inês Silva
inesalexsilva13@gmail.com

O Efeito do Suporte Parental nas Competências Socioemocionais em alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico

Beatriz Marcelo¹, Filipa Bértolo¹, Suzi Rodrigues¹, Olímpio Paixão¹ & Vítor Gamboa^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Ciência Psicológica da Universidade de Lisboa

Nas últimas duas décadas, o foco nas Competências Socioemocionais (CSE) tem vindo a crescer, dada a sua pertinência em vários domínios de realização e de desenvolvimento (e.g., desempenho académico, desenvolvimento de carreira, saúde e bem-estar psicológico). Na literatura, o Suporte Emocional surge como um dos fatores mais importantes na explicação do desenvolvimento socioemocional. O presente estudo teve como objetivo analisar o papel preditivo do Suporte Parental (SP), nas Competências Socioemocionais em alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico. Participaram 598 alunos (Idade= 13,79; DP = 1,14), dos quais 52,3% do sexo masculino. O SP foi avaliado com recurso à Career-Related Parent Support Scale (CRPSS) - Apoio Instrumental, Modelação de Carreira, Suporte Emocional e Persuasão Verbal; e as CSE foram avaliadas com recurso ao Socio-Emotional Skills Survey (SESS) – Comunicação, Responsabilidade, Curiosidade, Cooperação, Sociabilidade, Assertividade, Empatia, Tolerância e Confiança. Para determinar a contribuição de cada preditor e do modelo total, foram realizadas regressões lineares múltiplas (Enter method). O modelo de quatro fatores (dimensões do SP) foi um forte preditor das CSE, sendo de destacar a dimensão Suporte Emocional como preditor significativo de todas as CSE, com exceção da Responsabilidade ($\beta = 0.11$, $p > 0.05$). A Curiosidade e a Cooperação foram as CSE mais bem explicadas pelo modelo de quatro preditores ($R^2 = 22\%$), enaltecendo a relevância de intervenções focadas em ambos os domínios (SP e CSE) de forma integrada. Por fim, foram discutidas as implicações dos resultados à luz da literatura, para futura investigações e intervenções.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Beatriz Marcelo
a60861@ualg.pt

Autobiographical Memory Retrieval, induced by the Olfactory Sense - An fMRI study Meta-Analysis

João Miguel Alves Ferreira¹, Sergii Tukaiev², & Anton Popov³

¹Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa; ²Università della Svizzera italiana, Faculty of Communication, Culture, and Society, Institute of Public Health and Institute of Communication and Public Policy; ³Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Autobiographical memory relies on complex interactions between episodic memory contents, associated emotions and a sense of self-continuity along the time axis of one's life history.

Odors evoked autobiographical memories (OEAMs) are accompanied by a feeling of being brought back in time.

Behavioral evidence indicates that OEAMs are older, more emotional, less thought of, and induce stronger time traveling characteristics than autobiographical memories evoked by other modalities. To assess past behavioral reports of the emotional distinctiveness of odor-evoked memories, fMRI were used to compare regions of activation during recall triggered by olfactory cues that were connected to a personally meaningful memory.

Six articles were reviewed. Sleuth, GingerALE and Mango were used. All the information retrieved from Mango was analyzed using its integrated plugins, specifically behavioral and paradigm analysis tool.

Brain Activation Maps, activated from odor, were analyzed. Behavioral and Paradigm analysis were performed, we could identify satisfactory z-scores.

We were able to saw an activation on several brain areas, correlated to implicit memory and cued explicit recall.

We found that OEAMs promote an activation on both, the left and right side, of the brain structure; Parahippocampus and Amygdala on the left side of the brain, which correlates to explicit and unspecified memory, cued recall emotional induction; on the Basal Ganglia connected with explicit memory, emotion induction; on Superior Frontal Gyrus relating to implicit memory and cued explicit recall.

The present Meta-analysis is a foundation of extreme importance and pertinence on the continuation of this investigation. Further investigation should use a bigger sample.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

João Ferreira
naquelepordosol@gmail.com

Abrindo Portas: Perceções sobre Educação Inclusiva e Desenho Universal para a Aprendizagem de uma amostra de Docentes do Ensino Superior

*Ricardo Baptista, Maria Eduarda Ferreira, João Arnaldo Costeira & Maria Helena Martins
Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve*

A literatura científica assinala diversos obstáculos no acesso e permanência bem-sucedida dos estudantes com deficiência e/ou necessidades específicas no ensino superior, salientando a importância do papel que os docentes detêm neste processo. O objetivo deste estudo foi analisar as perceções, conhecimentos e necessidades de formação de uma amostra de docentes de uma instituição de ensino superior pública sobre educação inclusiva e desenho universal para a aprendizagem. A investigação fundamentou-se numa abordagem mista, qualitativa e quantitativa, com desenho transversal, exploratória e descritiva, integrando a aplicação de questionário aos docentes. Os resultados obtidos, por meio de análise de conteúdo e das percentagens, evidenciaram a necessidade de formação no âmbito das práticas inclusivas e do desenho universal para a aprendizagem, tais como dificuldades relacionadas com o desconhecimento das necessidades educacionais destes estudantes e com as metodologias e estratégias. Conclui-se com a necessidade de formação específica sobre estas temáticas de forma que possam promover melhores práticas de inclusão na comunidade universitária.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Maria Helena Martins
mhmartin@ualg.pt

Adaptação da Escala de Motivação para a Aprendizagem (EMA) com Crianças Portuguesas do 1º Ciclo do Ensino Básico: Estudo Piloto

Beatriz Marcelo¹, Cátia Martins^{1,2}, José Rodrigues^{1,3}, Conceição Ribeiro^{1,4}, Cristina Nunes^{1,2}
& Suzi Rodrigues¹

¹*Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve*

²*Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve*

³*Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) - Universidade do Algarve*

⁴*Centro de Estatística e Aplicações (CEAUL) - Instituto Superior de Engenharia. Universidade do Algarve*

No contexto escolar, a motivação para a aprendizagem nos primeiros anos de escolaridade é um forte preditor do desempenho escolar em anos futuros, pelo que a construção de instrumentos de avaliação objetivos, fiáveis e válidos é primordial desde o início da escolaridade. O presente estudo pretende descrever as fases iniciais da adaptação e validação da Escala de Motivação para a Aprendizagem (EMA; seis dimensões: Competência Percebida, Satisfação Escolar, Ansiedade Escolar, Expetativas para o Sucesso, Preferência pelo Desafio e Dependência), a saber: (1) definição do seu racional teórico-prático; (2) definição e revisão das suas dimensões e itens, e realização de estudo piloto. Numa primeira fase, a escala foi revista por dois especialistas. Participaram no estudo piloto 60 crianças (Midades=7,48; DP=1,31), a maioria do sexo masculino (60%), que frequentam desde o pré-escolar (8.5%) até ao 1º Ciclo do ensino básico (21,6%, 1.º ano; 28,3%, 2.º ano; 21,6%, 3.º ano; 20%, 4.º ano). A aplicação decorreu em dois momentos. As crianças obtiveram pontuações mais elevadas nas subescalas Satisfação Escolar e pontuações mais baixas na subescala Ansiedade Escolar. A comparação entre os momentos não revelou diferenças significativas. A análise descritiva das respostas revela dispersão e acentuada assimetria em alguns itens, carecendo de um maior aprofundamento. Este estudo apresenta-se como um ponto de partida relevante, sendo discutidas as implicações dos resultados à luz da literatura e para futuras investigações.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Beatriz Marcelo
a60861@ualg.pt

RESUMO DE POSTERS

Apoio Social Percebido e Indicadores de Saúde Mental em jovens adultas com e sem história de acolhimento institucional

Ana Sousa¹ & Cristina Nunes²

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

Apesar de pertencerem a um grupo ainda pouco estudado, as adultas com história de acolhimento na infância ou adolescência são um grupo especialmente vulnerável, uma vez que durante uma idade muito precoce foram expostas a situações de elevado risco.

O presente estudo comparou jovens adultas, entre os 18 e os 32 anos, com história de acolhimento (N = 44) a um grupo de participantes com as mesmas características e sem história de acolhimento (N = 61) relativamente a algumas variáveis sociodemográficas, apoio social percebido e indicadores gerais de saúde mental.

Os resultados obtidos mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. As jovens com história de acolhimento constituíram família e tiveram filhos mais precocemente, apresentaram maiores taxas de desemprego, bem como habilitações literárias mais baixas.

As participantes com história de acolhimento referiram menos apoio social percebido e apresentaram pontuações mais elevadas nos sintomas de depressão.

Atendendo aos resultados obtidos considera-se fundamental investir em medidas públicas que apoiem este grupo, especialmente aquando da saída do acolhimento. Entende-se também como essencial a implementação precoce de programas de autonomização.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Ana Sousa
ana.s.sousa@live.com.pt

Interpretation bias and Social Anxiety in young adults: an underdiagnosed and untreated population

*Ângela Silva, Catarina Moreira¹, Constança Baeta¹, Helga Cabrita¹, Ksander Novais¹,
Madalena Costa¹, Catarina Cova Fernandes^{1,2}, Ana Teresa Martins^{1,2} & Luís Faisca^{1,2}*

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS)

Interpretation Bias (IB) involves interpreting ambiguous social events in a negative and catastrophic way and has been pointed as a key maintenance factor of Social Anxiety Disorder (SAD). Recent literature reported concerns regarding younger adults, a hidden, unstudied population who experience SA yet do not meet the clinical criteria for a diagnosis of SAD. These young adults constitute a far from negligible proportion of social anxiety sufferers and probably manifest significant bias while interpreting social situations. To explore this association, an implicit measure of interpretation bias (IBT) and an explicit measure of social anxiety symptoms (EAESDIS) were used in a sample of 167 Portuguese young-adults (Mage=31.3 years). Results showed that higher levels of social anxiety endorse the preference for threat interpretations in ambiguous scenarios (for all dimensions: immediate bodily injury, long-term illness, social rejection, and performance failure) and that this association is stronger in the younger participants. These results support the need to consider the role of interpretation bias when addressing the symptomatology of social anxiety in young subclinical adults, whose suffering has been neglected.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Ana Teresa Martins
atmartins@ualg.pt

Estudo preliminar das características psicométricas do Positive and Negative Suicide Ideation numa amostra de jovens adultos portugueses

Jéni Costa¹, Bruna Serrano¹, Joana Rodrigues¹, Cláudia Carmo^{1,2} & Marta Brás^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação de Psicologia (CIP), Universidade do Algarve

O suicídio corresponde à quarta causa de morte nos jovens-adultos, dos 15 aos 29 anos, tendo como principal antecedente a ideação suicida. Avaliar a ideação suicida é, por isso, fundamental para identificar precocemente o risco de suicídio. Todavia, os instrumentos de avaliação com características psicométricas adequadas nesta população são escassos em Portugal.

A presente investigação tem como objetivo o estudo das características psicométricas do Inventário de Ideação Suicida Positiva e Negativa desenvolvido originalmente por Osman, em 1998, numa amostra de jovens adultos portugueses. A amostra foi constituída por 123 jovens adultos, de nacionalidade portuguesa, de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos ($M = 23.56$, $DP = 2.87$). Os participantes preencheram medidas de ideação suicida, sintomatologia depressiva, ansiedade e stresse.

Através da análise fatorial confirmatória, reproduziu-se o modelo bifatorial do estudo original, nomeadamente a Ideação Negativa e a Ideação Positiva, tendo-se obtido índices de ajustamento bastante satisfatórios. Os resultados sugerem bons índices de fiabilidade, através da análise da consistência interna (Ideação Negativa, $\alpha = .97$; Ideação Positiva, $\alpha = .84$), assim como validade convergente, discriminante e concorrente.

O Inventário de Ideação Suicida Positiva e Negativa parece apresentar boas características psicométricas, podendo ser considerado um instrumento fiável e validado para o estudo da ideação suicida em Portugal.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Marta Brás
mbras@ualg.pt

Estudo preliminar das características psicométricas da Escala Quase Perfeita numa amostra de jovens adultos portugueses

Mariana Raposo¹, Bárbara Pires¹, Mariana Ataíde¹, Marta Brás^{1,2}, & Cláudia Carmo^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação de Psicologia (CIP), Universidade do Algarve

Introdução: O perfeccionismo tem vindo a ser caracterizado como a combinação de padrões extremamente elevados e autocríticos, associados ao medo de falhar. Atualmente é concetualizado como um construto transdiagnóstico. A avaliação deste traço de personalidade proporciona uma melhor compreensão do processo de saúde mental. **Método:** A presente investigação tem como objetivo o estudo das características psicométricas da Escala Quase Perfeita - Versão Revista numa amostra de jovens adultos portugueses. A Escala Quase Perfeita – Versão Revista é um dos instrumentos de avaliação do perfeccionismo mais utilizados a nível mundial e apresenta validade estrutural e consistência interna adequada em vários idiomas e culturas. A amostra total foi constituída por 105 jovens adultos de nacionalidade portuguesa, de ambos os sexos (79% mulheres e 21% homens), com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos ($M = 23,61$, $DP = 2,934$). Os participantes preencheram um Questionário Sociodemográfico e duas medidas de avaliação do perfeccionismo. **Resultados:** Os resultados refletiram propriedades psicométricas satisfatórias. Este instrumento obteve um valor de consistência interna satisfatório (alfa de Cronbach = ,89). A Análise Fatorial Confirmatória permitiu reproduzir o modelo de três fatores do estudo original (Padrões elevados, Ordem e Discrepância). O modelo testado na presente amostra revelou um ajustamento aceitável. **Discussão:** A Escala Quase Perfeita - Versão Revista trata-se de um instrumento fiável e válido para o estudo do perfeccionismo em Portugal.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Cláudia Carmo
cgcarmo@ualg.pt

Attentional bias to social vs. non-social stimuli in behaviorally inhibited children

Catarina Cova Fernandes^{1,2}, Ana Teresa Martins^{1,2} & Luís Faisca^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS)

Recent work suggests that behaviourally inhibited children show a specific attentional bias toward potential social threats in the environment, and that such bias might be a vulnerability factor for the late development of social anxiety symptomatology. However, the experimental tasks that have been used to assess attentional bias do not capture its time course, precluding the characterization of the attentional pattern (avoidance versus vigilance). This study examined the time-course of attentional bias in 124 inhibited and non-inhibited children (M-age = 5.38 years) using eye movement as an index of selective attention. Participants completed a free-viewing eye-tracking task, in which pairs of visual stimuli were presented (Object-Neutral face). While the probability of the child fixing the social stimulus (neutral face) increases rapidly, with a peak at 500 ms, the probability of fixing the non-social stimulus (object) barely reaches 10%. However, this gaze pattern seems to depend on the level of behavioral inhibition (BI): fixations on social stimulus were more likely in the high BI group than in the low BI group. Results provide further evidence of a hypervigilance attentional pattern for social stimuli in behaviourally inhibited children.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Catarina Cova Fernandes
cicfernandes@ualg.pt

O robô empático: Análise categorial aos comentários do Youtube - um estudo piloto

Lucas Carvalho¹, Vitória Scholz¹ & Nuno Piçarra²

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

*²Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve & CRC-W,
Universidade Católica Portuguesa*

Um robô com um maior grau de semelhança a um ser humano evoca mais empatia? A voz, traços faciais, forma corporal [1], influenciam a atribuição de inteligência, competência e simpatia aos robôs. A literatura [2], também identifica que um aspeto demasiado humano pode ser sentido como ameaçador.

Usando a classificação ABOT [3] selecionamos 5 vídeos do Youtube que apresentavam robôs representativos de 5 níveis de semelhança humana: Nadine (96.95), Erica (89.6), Romeo (62.22), Asimo (45.4), Riba (31). Os comentários desses vídeos foram recolhidos utilizando o software MAXQDA e analisados os conteúdos dos mesmos (n=154). As categorias de análise foram construídas por base na Conceção Multidimensional da Empatia [4], no Essencialismo [5], na Resposta Afetiva [6], e no Sexismo [7].

A maioria dos comentários (64,93%) estão divididos entre Erica e Nadine. Apenas Erica evocou uma reação empática (Tomada de perspectiva n=1, Preocupação Empática n=3) e Atribuição de Emoções (n=4). Erica também recebeu a maioria dos comentários de cariz sexual (n=9). Nadine evocou Desconforto Pessoal (n=4), comentários afetivos negativos (n=12), e maior número de comentários sobre Atribuição de Mente (n=3).

Estes resultados salientam o estatuto ambíguo do robô com características humanoides, que evoca uma resposta empática e atribuição de mente, mas também desconforto e afeto negativo. De sublinhar também a transferência dos estereótipos de género para a relação com os robôs. No futuro sugere-se que sejam incluídos na análise, robôs com características físicas do género masculino e o tipo e contexto da interação.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Nuno Piçarra
npjicarra@ualg.pt

Estudo Comparativo da Sintomatologia Depressiva e Ansiosa em Jovens Adultos com e sem Comportamentos Autolesivos

Daniela Sabino¹, Ana Fernandes¹, Laura Fernandes¹, Marta Brás^{1,2} & Cláudia Carmo^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação de Psicologia (CIP), Universidade do Algarve

O comportamento autolesivo e suicidário constituem-se como parte de um complexo problema de saúde pública, sendo comum nos jovens-adultos. Torna-se importante identificá-los e perceber quais os fatores psicológicos que podem estar subjacentes a tais comportamentos. Comparar os indivíduos com e sem comportamentos autolesivos parece permitir, conhecer e diferenciar o início do processo suicidário e poderá ajudar a prevenir autolesões futuras.

O objetivo geral do presente estudo consiste em analisar a influência da ansiedade, depressão, regulação emocional e ideação suicida nos jovens com comportamentos autolesivos e sem comportamentos autolesivos.

Participaram 123 jovens adultos, entre os 18 e os 30 anos sendo 98 participantes do sexo feminino (79.7%) e 25 do sexo masculino (20.3%) que preencheram, além de um questionário sociodemográfico e acerca da história clínica, a Escala de Depressão, Ansiedade e Stresse, a Escala de Dificuldades de Regulação Emocional e o Inventário de Ideação Suicida Positiva e Negativa. O design do estudo é transversal, descritivo-correlacional.

Os principais resultados mostram que o grupo com história de comportamentos autolesivos são mais prevalentes no sexo feminino e apresentam níveis mais elevados de ansiedade, depressão, défices de regulação emocional e ideação suicida em comparação com o grupo sem comportamentos autolesivos. O diagnóstico anterior de problemas psicológicos e/ou psiquiátricos também permitiu distinguir os dois grupos, sendo mais comum no grupo com comportamentos autolesivos.

Os resultados são consistentes com estudos prévios, salientando a importância de considerar estes fatores psicológicos no âmbito das atividades de prevenção e intervenção nos comportamentos autolesivos e ideação suicida.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Marta Brás
mbras@ualg.pt

Autoeficácia na Investigação científica numa amostra de estudantes de Psicologia

Bernardo Silva¹, Melania Coloma¹, Manuel Pedrosa¹, Sara Abreu¹ & Vítor Gamboa^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

² Centro de Investigação em Ciência Psicológica da Universidade de Lisboa

A par da competência, a autoeficácia surge como um dos mais robustos preditores do desempenho, nos vários domínios de atividade. Também na investigação científica, a autoeficácia é capaz de explicar o envolvimento nas diferentes tarefas, a persistência perante a dificuldades e a qualidade da prestação. No contexto universitário, o trabalho de investigação tem vindo a ser valorizado, pelo que importa esclarecer em que medida os níveis de autoeficácia para a investigação científica são explicados pela qualidade das aprendizagens realizadas no decurso da formação (e.g., classificações obtidas nas UC de estatística, ou de projeto de investigação). Nesta linha de análise, o presente estudo teve como principal objetivo analisar o efeito das experiências de aprendizagem nos níveis de autoeficácia, numa amostra de estudantes universitários (N=79), com uma média de idades = 23,79 anos (Min. = 19 e Max. = 54), sendo 15% do sexo masculino e 85% do sexo feminino. Foi aplicado um questionário sociodemográfico, construído para o efeito e uma escala de autoeficácia para a investigação científica. O modelo de regressão testado explica cerca de 35 % da autoeficácia para a investigação. Emergem como preditores individuais significativos a classificação de acesso ao curso superior ($\beta = .216, p > 0.05$), a classificação a estatística ($\beta = .370, p > 0.01$) e a satisfação com a UC de Práticas de Iniciação à Investigação Científica ($\beta = .268, p > 0.01$). Estes resultados sublinham a importância tanto de fatores distais como de fatores proximais à investigação científica na explicação dos níveis de autoeficácia.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Bernardo Siva
bernardosilva107@gmail.com

Representations and Attitudes towards Domestic Violence: A Comparative Analysis between Portuguese and Brazilian men and women living in Portugal

Isabela Nerys & Joana Alexandre

Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

Domestic violence has become a major interest in research in the XXI century. The importance of this subject is pointed considering the number of victims in Portugal and all around the world. For an effective prevention it is relevant to comprehend how men and women perceive this phenomenon and how are their attitudes towards it. Giving the cultural heterogeneity verified in Portugal, it is important to analyse this subject in different communities. This study intends to investigate the attitudes towards domestic violence from a comparative analysis between gender and different nationalities, restricted to Portuguese and Brazilian, the latter being the most significant population of immigrants in Portugal. In this study 65 men and 64 women participated, 77 of them Portuguese and 48 Brazilian, all living in Portugal. To analyse the significance and attitudes towards domestic violence the Scale of Atitudes sobre o Fenómeno da Violência Doméstica (Ferreira, Alexandre & Silva, 2012) was used. In a general overview, the outcomes have pointed out to a more expression of physical and psychological abuse. It is women who perceive all forms of abuse more severely, but Portuguese women seek for help more frequently than Brazilian women. Portuguese men tend to respond to violence with reactive behaviours, with these being negatively correlated with seeking help attitudes. The results highlight the importance of better understanding of the phenomenon and thus improve the intervention and prevention policies, such as creating campaigns targeted more to men, women or even to different communities, therefore accomplishing then more wide and effective campaigns.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Isabela Nerys
a78626@ualg.pt

As relações entre Felicidade, Gratidão e Resiliência em estudantes universitários

Cláudia Simões, Edna Cavaco, Mariana Chicharo, Patrícia Popovici & Maria Helena Martins

Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

O ingresso na universidade revela múltiplos desafios psicossociais obrigando a uma rápida adaptação ao novo contexto. As exigências, o stress e pressão académica, podem levar a manifestação de sentimentos, estados e emoções negativos. Assim, revela-se fulcral a abordagem da Psicologia Positiva, questionando-se o papel da felicidade, gratidão, e resiliência nestes estudantes. O principal objetivo do estudo é analisar as relações entre a felicidade, gratidão e resiliência. A investigação é quantitativa, inferencial, transversal, de tipo descritiva-correlacional, com 94 estudantes (N=94) com idades entre os 18 e 26 anos (M = 20.1; DP = 1.98), sendo 76.6 % do género feminino e 21.3% do género masculino. Os participantes responderam a um Questionário sociodemográfico, à Escala da Felicidade Subjetiva, ao Questionário da Gratidão e ao Measuring State Resilience. Os resultados revelam valores médios elevados de felicidade, gratidão e resiliência, não existindo diferenças significativas relativamente ao género, nem às faixas etárias. Embora se evidenciem correlações destas variáveis com a faixa etária, não são significativas. Constatam-se correlações fracas não significativas, sendo significativa, embora fraca a correlação entre o género e resiliência, sendo a resiliência superior no género feminino. Assinalam-se correlações significativas entre a felicidade e gratidão e correlação moderada entre a felicidade e resiliência. O género, a felicidade e gratidão predizem a resiliência, sendo a felicidade que melhor explica a resiliência nesta amostra de estudantes. Os resultados evidenciam a importância de se desenvolver estratégias que possam promover o desenvolvimento da resiliência entre os estudantes, sendo esta essencial para a manutenção de um estado mental saudável.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Cláudia Simões
a71168@ualg.pt

O uso de mídias digitais impacta o desenvolvimento de crianças? Um estudo brasileiro

Clarice Oliveira Campos¹ & Mônia Aparecida da Silva²

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei

INTRODUÇÃO- A geração atual de crianças já nasce em um contexto permeado pelas mídias digitais e, dessa forma, têm suas relações com as pessoas e com o mundo perpassadas por esse fenômeno. Diante disso, o presente estudo teve o objetivo de entender a relação do uso de mídias digitais com o desenvolvimento infantil em diferentes domínios.

MÉTODO- Trata-se de um estudo quantitativo, correlacional e transversal. Participaram 49 mães de bebês de 6 a 41 meses. Elas responderam ao Questionário de Uso de Mídias que avaliou tempo que a criança passava por dia usando dispositivos eletrônicos para diferentes fins, ao Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil (IDADI) para avaliar o desenvolvimento infantil em diferentes domínios, e a um Questionário Sociodemográfico. Foram realizadas análises estatísticas descritivas e por correlações parciais controlando a idade da criança e a escolaridade da mãe para verificar a associação entre uso de mídias e desenvolvimento infantil.

RESULTADOS- Observou-se que quanto mais tempo as crianças passavam assistindo vídeos, maiores foram os prejuízos nos domínios Linguagem Expressiva ($r = -0,41$) e Receptiva ($r = -0,34$) e Comportamento Adaptativo ($r = -0,44$). Quanto mais tempo as crianças utilizavam os dispositivos para jogar, maiores os prejuízos encontrados no Comportamento Adaptativo ($r = -0,31$). Quanto ao uso dos dispositivos para ouvir histórias, músicas ou desenhar, não foram encontradas associações significativas com o desenvolvimento infantil.

CONCLUSÃO- Esse estudo levanta precauções sobre o possível impacto das telas no desenvolvimento infantil, considerando que o acesso está ocorrendo em idades mais precoces.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Clarice Oliveira Campos
claricecampos24@gmail.com

Instrumentos de Avaliação da Motivação para a Aprendizagem em crianças no Ensino Básico

Inês Moreira¹, Francisco Lameira¹, Andreia Santos¹, Beatriz Marcelo¹ & Cátia Martins^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

² Centro de Investigação em Psicologia (CIP), Universidade do Algarve

A motivação é imprescindível para a aprendizagem e potencializa-a através de inúmeros componentes internos e externos. Uma vez que tem de ser inferida, é fundamental o acesso a instrumentos com características psicométricas adequadas para a sua avaliação, tendo em consideração a idade, o contexto de aprendizagem e o próprio modelo subjacente ao desenvolvimento da escala.

O presente estudo pretendia identificar instrumentos de avaliação da motivação para aprendizagem em crianças no Ensino Básico (entre os 6 e os 12 anos) e, neste seguimento, caracterizar as suas propriedades psicométricas, de validade e consistência interna.

Neste sentido, recorreu-se a uma revisão sistemática, baseada no método PRISMA, em que a pesquisa foi realizada em quatro bases de dados (i.e., B-On, ERIC, PsyINFO e Web Of Science) com descritores específicos. Identificaram-se 410 que, com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, reduziu para uma amostra final de 36. Procedeu-se à sua análise e caracterização, tendo em conta um conjunto de aspetos relacionados com a sua fundamentação teórica, estrutura interna, validade, consistência interna e outras especificidades consideradas de relevo.

Os instrumentos de avaliação mais utilizados foram o MRQ para a leitura e o RMS para a escrita e a maioria apresentavam valores de fiabilidade entre o excelente e o adequado, sendo que o WMS e o ESMS foram os que mais se destacaram. Para a população portuguesa, destacou-se a EMI.

Averiguou-se que a motivação está maioritariamente associada à compreensão, desempenho, habilidades/capacidade, inteligência e género.

No futuro, sugerem-se mais adaptações dos instrumentos à população portuguesa, a conceção de novos e o seu melhoramento contínuo, tendo em vista melhorar o desempenho escolar dos alunos e planear estratégias de intervenção individualizadas e adaptadas a cada um.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Cátia Martins
csmartins@ualg.pt

The relationship between mind-wandering and reading comprehension: a scoping review study

Fábio Gonçalves¹, Filomena Inácio^{1,2}, Alexandra Reis^{1,2} & Luís Faisca^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS)

Research on mind-wandering has flourished over the last decades. Mind-wandering is “a shift in the contents of thought away from an ongoing task and/or from events in the external environment to self-generated thoughts and feelings” that can be detrimental to performance. Thus far, studies have pointed that mind-wandering influences reading comprehension via decoupling (attention is decoupled from the external environment) that disrupts the building of a coherent mental model. Overall, the relationship between mind-wandering and reading comprehension is negative and moderate. Mind-wandering can be influenced during reading, by text (e.g., text difficulty and genre) and reader (e.g., age and working memory) characteristics.

The present study aimed to perform a scoping review of the literature on this relationship to identify potential gaps. The role of mind-wandering during reading development and in situations when there is a deficit in reading abilities has been understudied, and it could be important because of the relatively different weight of reading comprehension predictors. Also, there has been a trend in studying non-invasive methods of detecting mind-wandering, because typical methods such as probing may unintentionally distract or refocus attention. Models of reading comprehension have not yet considered the role of mind-wandering as an important predictor, and such work is necessary to verify how mind-wandering moderates the relationship between different predictors and reading comprehension. Despite studies being more concentrated on the detrimental effects of mind-wandering, certain contents might be beneficial (e.g., creativity could contribute to making more diverse inferences). Implications for future research and educational settings are discussed.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Fábio Gonçalves
fdgoncalves@ualg.pt

Ajustamento ao ensino superior em estudantes de Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP): efeito da empregabilidade percebida

Catarina Rosa¹, Filipa Bértolo¹, Suzi Rodrigues¹, Beatriz Marcelo¹, Olímpio Paixão¹ & Vítor Gamboa^{1,2}

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Ciência Psicológica da Universidade de Lisboa

Os Cursos Técnico Superior Profissional (CTeSP) surgem, no Ensino Superior (ES) português, como uma modalidade de formação profissionalizante, de curta duração. Considerando a crescente expressão destes cursos no ES, parece-nos pertinente analisar o efeito de variáveis de carreira, designadamente as expectativas de empregabilidade, no processo de ajustamento ao ES, em termos de satisfação com o curso e de intenções de abandono, sendo este o objetivo principal deste estudo. Participaram 124 estudantes do 1º ano dos CTeSP, da Universidade do Algarve (72.6% do género masculino), com idades compreendidas entre os 17 e os 49 anos de idade ($M= 21.10$; $DP= 5.88$). A empregabilidade percebida foi avaliada com recurso à Self-perceived employability scale, em quatro dimensões, enquanto o ajustamento ao ensino superior resultou de dois indicadores, a satisfação e as intenções de abandono. Para analisar o efeito das expectativas de empregabilidade (variável independente) na satisfação e nas intenções de abandono (variáveis dependentes), foram calculadas equações de regressão. Os modelos testados explicam 42% da Satisfação e 8% das intenções de abandono. Emergem como preditores individuais significativos da satisfação: o prestígio da universidade ($\beta = .216$, $p > 0.05$), as crenças nos recursos pessoais ($\beta = .380$, $p > 0.01$) e o facto de se encontrar a frequentar um curso de 1º opção ($\beta = .278$, $p > 0.01$). Estes resultados sublinham a importância das variáveis da carreira no ajustamento ao ensino superior, nesta modalidade de formação.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Catarina Rosa
a65533@ualg.pt

RESUMO DE PROJETOS

Avaliação da Eficácia do Programa de Formação e Apoio Familiar nas Práticas Parentais: um estudo em Cabo Verde

Carla Abreu¹, Adriana Correia² & Cristina Nunes³

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

*²Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar (CINTURS) -
Universidade do Algarve*

*³Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da
Educação, Universidade do Algarve*

Este estudo avaliará as mudanças ocorridas nas práticas parentais após a implementação do Programa de Formação e Apoio Familiar (FAF) na Ilha da Boa Vista, Cabo Verde. Mais especificamente, avaliará as mudanças relativas ao afeto e apoio, regulação, autonomia, reatividade, expectativas inadequadas e castigo físico. O FAF é um programa psicoeducativo e grupal destinado a promover a parentalidade positiva, a preservação e o fortalecimento familiar especialmente em situações de risco psicossocial.

O programa foi implementado com uma metodologia experiencial e participativa ao longo de 4 meses, com periodicidade semanal, num total de 12 sessões. Contou com a participação de 66 famílias cabo-verdianas, 42 participantes no grupo de intervenção e 24 no grupo de controlo. Os instrumentos foram aplicados de forma autoadministrada, ou por entrevista quando os pais tinham dificuldades na leitura e escrita, em T1 (antes do programa) e T2 (depois do Programa) e T3 (6 meses após o término do programa).

Espera-se que os resultados demonstrem valores mais elevados no afeto e apoio, na promoção da regulação, bem como na promoção da autonomia dos filhos. Em contrapartida, são desejados valores mais baixos na reatividade, bem como menos expectativas inadequadas sobre o desenvolvimento e comportamento dos filhos e ainda o menor uso do castigo físico.

Serão discutidas as bondades e limitações do programa bem como estratégias para melhorar a sua eficácia.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Carla Abreu
a74695@ualg.pt

Avaliação da eficácia do programa FAF na satisfação familiar, nas rotinas das crianças e no bem-estar infantil em Cabo Verde

Leonor Tardão¹, Adriana Correia² & Cristina Nunes³

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

*²Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar (CINTURS) -
Universidade do Algarve*

*³Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da
Educação, Universidade do Algarve*

O Programa de Formação e Apoio Familiar (FAF), criado em Sevilha (Espanha), por Hidalgo e colaboradores, em 2011, tem como objetivo proporcionar aos pais uma fonte de apoio para que desempenhem de forma mais eficaz as suas tarefas e responsabilidades educativas, otimizar as relações familiares, promover o desenvolvimento positivo nos seus filhos e prevenir o surgimento de situações de risco.

Este estudo pretende avaliar a eficácia deste programa num grupo de 66 pais da Ilha de Boavista, Cabo Verde, quanto à sua satisfação familiar, rotinas e bem-estar infantil. Participarão 56 mães e 10 pais e será utilizado um desenho experimental, com grupo de intervenção e de controlo que será avaliado em dois momentos: pré-teste e pós-teste. Os instrumentos utilizados serão a: Escala de Satisfação Familiar; Inventário das rotinas da criança; Kidscreen-10. A informação sociodemográfica dos participantes será recolhida através de um questionário ad-hoc. Para analisar os resultados serão utilizados testes de contrastes de médias (t-test), análise das relações entre variáveis (correlação de Pearson) e o t-test emparelhado para comparar os resultados no pré e no pós-teste. São discutidas as limitações do estudo e apontadas recomendações para aumentar a acessibilidade e a eficácia do programa.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Leonor Tardão
a64763@ualg.pt

Mecanismos Neurais da Memória Inibitória em Indivíduos com Perturbação de Uso de Álcool

Beatriz Barreto, Margarida Vasconcelos, Rui Rodrigues, Alberto Crego, Adriana Sampaio & Eduardo López-Caneda

*Psychological Neuroscience Laboratory (PNL), Research Center in Psychology (CIPsi),
School of Psychology, University of Minho*

A perturbação de uso de álcool (PUA) é caracterizada pelo desejo persistente ou esforços mal-sucedidos para controlar o consumo de álcool. Subjacente a esta definição, a investigação revela que a utilização contínua de álcool provoca o aumento da saliência motivacional associada a substância e afeta negativamente a atividade cerebral relacionada ao controlo inibitório (CI).

Recentemente, verificou-se que o CI está envolvido na capacidade de supressão de pensamentos ou memórias indesejadas. Desta forma, as alterações no CI poderiam implicar redução da capacidade para suprimir eficazmente memórias relacionadas com o álcool, o qual pode constituir um fator crítico para a manutenção da sua utilização.

O córtex pré-frontal dorsolateral tem sido associado como região central para a supressão de memória. Contudo, os mecanismos associados à inibição de memórias nunca foram estudados em indivíduos com PUA. Assim, o principal objetivo desta investigação, é estudar estes mecanismos e compreender se estes indivíduos conseguem suprimir memórias com um conteúdo motivacional saliente, ou seja, relacionadas com o álcool.

Será conduzido um estudo experimental, no qual pretende-se uma amostra de 70 sujeitos, dos quais, 35 indivíduos - 18 e 60 anos - estarão em abstinência com PUA. O procedimento será baseado na utilização de uma tarefa de supressão de memórias (Think/No-Think Alcohol task) e com recurso a imagem por ressonância magnética funcional.

A prevalência de uma elevada taxa de recaída enfatiza a importância de alargar a investigação dos mecanismos associados a manutenção da perturbação, de modo a contribuir para a ponderação de novas abordagens terapêuticas mais eficientes.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Beatriz Barreto
beatriz18barreto@gmail.com

The Brain, the Bug and the Binge: The Interplay between Binge Drinking, Gut Microbiota and Brain Structure and Function

Pedro Azevedo, Eduardo López-Caneda & Sónia S. Sousa

Psychological Neuroscience Laboratory, Psychology Research Center (CIPsi), School of Psychology, University of Minho

Binge Drinking (BD), is a pattern of excessive alcohol intake followed by periods of abstinence, commonly observed among youth, which has been associated with alterations in several cognitive processes and in brain functioning/morphology, besides augmenting the risk of developing an alcohol use disorder later in life.

Recent animal and clinical research have suggested the potential role of the gut microbiome (GM) in the pathogenesis of alcohol addiction. However, alterations in the microbiome-gut-brain axis and its potential relationship with brain impairments that could contribute to accelerate the cycle of addiction have been totally neglected so far in binge drinkers (BDs).

The main objectives of this project are (1) to determine the potential effects of BD on brain functioning/morphology; (2) to evaluate whether BD may induce GM dysbiosis and (3) to determine whether the alcohol-induced altered GM profile is associated with neurostructural and/or neurofunctional impairments in BDs.

We hypothesize that (1) in comparison with controls, BDs will exhibit altered structural/functional connectivity in the frontostriatal circuitry; (2) there will be a reduction of bacterial diversity; and (3) GM anomalies will predict abnormal frontostriatal structure and function.

Eighty-two university students (18-22 years old), 36 controls and 46 BDs matched for age and gender will participate in the present study. Magnetic resonance imaging (MRI) and Shotgun sequencing techniques will be used to analyze both brain integrity/activity and GM diversity/functioning, respectively.

Thus, this will be the first study to investigate the microbiome-gut-brain correlates in a preclinical sample of BDs and its putative contribution to future alcohol addiction.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Pedro Azevedo
id10688@alunos.uminho.pt

The Visits: Implementation and effectiveness with biological parents in Portugal

Francisca Ferreira Cunha¹, Isabel Bernedo² & Cristina Nunes¹

¹Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Educação - Universidade de Málaga

In Portugal, 39.8% of the children under the promotion and protection services were to return to their biological families. Family reunification is, in this matter, the most frequent decision for these children. Parental visiting has long been a crucial factor in reunification decisions for children in residential childcare. However, this modality lacks deepening and effectiveness in its intervention. Therefore, this PhD project proposes the adaptation, implementation and evaluation of the effectiveness of the program “Visits: A space for family development” with families at psychosocial risk in Portugal. This is a psycho-educational intervention aimed at improving family dynamics through the promotion of positive parenting skills, using a participatory and experiential methodology. Five studies will be conducted to evaluate: (1) the underlying interventions at supervised visitation in family reunification; (2) the psychosocial profile of families in family reunification, (3) parenting skills, (4) program effectiveness, and (5) individual trajectories and changes after program implementation. Participants will be evaluated using a non-randomized experimental design of pre-test, post-test and follow-up after intervention to assess the impact of the program. It is expected to observe improvement in the dimensions of parenting skills, family functioning, and child and adult well-being.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Francisca Ferreira Cunha
fmcunha@ualg.pt

As habilidades dos profissionais no apoio familiar: Uma revisão Sistemática

Rita Santos¹ & Cristina Nunes²

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

O Apoio Familiar é definido como uma prática formal nos serviços que trabalham com e para crianças, adolescentes e famílias. Os seus objetivos são fortalecer e preservar a família e assegurar a intervenção precoce em famílias potencialmente em risco. As habilidades utilizadas pelos profissionais nos serviços de Apoio Familiar são implementadas em diferentes contextos e estruturas a nível mundial. Isto culmina frequentemente na aplicação de diversas denominações para a mesma habilidade ou na atribuição da mesma denominação para habilidades distintas. Assim, os objetivos desta revisão sistemática são a conceptualização das habilidades dos profissionais que prestam apoio à parentalidade em diferentes contextos sociais, culturais e políticos e elaborar orientações sobre a standardização das habilidades dos profissionais da área do Apoio Familiar.

Será conduzida uma revisão sistemática de acordo com Itens Preferidos para Relatórios de Revisão Sistemática e Diretrizes de Meta-Análise (PRISMA). Serão incluídos estudos quantitativos, qualitativos e mistos sobre as habilidades dos profissionais na prática do Apoio Familiar. A qualidade metodológica dos estudos incluídos será avaliada através dos critérios da Ferramenta de Avaliação de Métodos Mistos (MMTA).

A existência de diversos paradigmas de intervenção, diversas áreas de intervenção e envolvimento de profissionais das diferentes áreas no Apoio Familiar torna fundamental a sistematização e clarificação do conhecimento para a prática profissional. O estudo das habilidades dos profissionais que prestam apoio às famílias permitirá a standardização das habilidades centrais na intervenção do Apoio Familiar, bem como a construção de diretrizes que terão um contributo positivo para a prática.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Rita Santos
rasantos@ualg.pt

Adaptação e Validação do Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ) no Contexto Português

João Miguel Alves Ferreira¹, Cristina de Sousa², João Nuno Viseu³ & Sergii Tukaiev⁴

¹Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; Instituto Superior de Estudos culturais e Transdisciplinares de Almada - ISEIT Almada; Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa

²Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares do Instituto Piaget de Almada e à Universidade Atlântica (ESSATLA – Escola Superior de Saúde Atlântica)

³Universidade de Évora

⁴Università della Svizzera italiana, Faculty of Communication, Culture, and Society, Institute of Public Health and Institute of Communication and Public Policy, Switzerland

Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim a que cria mecanismos que permitam uma maior resposta que promova a mudança. Para as organizações que desejam manter-se relevantes e prosperar, aprender melhor e mais rápido é extremamente importante.

Esta investigação visa validar a escala de medida de cultura de aprendizagem e a sua relação com o desempenho em organizações portuguesas. O instrumento que se pretende adaptar chama-se Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ), originalmente proposto por Marsick e Watkins (2003), e é composto na sua versão completa, por 55 itens, sendo 43 distribuídos pelas sete dimensões da cultura de aprendizagem e 12 distribuídos pelas duas dimensões do desempenho organizacional (desempenho financeiro e ganho de conhecimento organizacional). Este instrumento identifica o quanto a “cultura” propicia a aprendizagem organizacional. Por questões de validade discriminante e para facilitar a resposta ao protocolo por parte dos participantes, neste estudo, será utilizada uma versão simplificada do DLOQ, originalmente criada por Yang (2003), chamado de DLOQ-A. Esta versão é composta por 27 itens distribuídos pelas sete dimensões da cultura de aprendizagem e pelas duas dimensões do desempenho organizacional. Este instrumento utiliza apenas três itens por dimensão, totalizando 21 itens para a cultura de aprendizagem e seis para as dimensões de desempenho. O presente estudo terá como objetivo estudar as propriedades psicométricas do DLOQ-A numa amostra de trabalhadores portugueses, visando a sua adaptação e validação. Para além do DLOQ-A, os participantes também preencheram outros instrumentos de autorrelato e um questionário sociodemográfico.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

João Miguel Ferreira
naquelepordosol@gmail.com

Avaliação da satisfação em pais e profissionais do Programa Famílias UP

Hilda Franchi¹ & Cristina Nunes²

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

O presente projeto tem como objetivo avaliar a satisfação dos pais e profissionais em relação a eficácia da implementação do Programa Famílias UP com famílias em situação de risco no concelho de Loulé em Faro, que ocorreu no ano de 2022. O Programa Famílias UP é um projeto de intervenção psicoeducativo e comunitário, criado para integrar ações preventivas e formativas através da modelagem e dinâmica de grupo com brincadeiras livres e lúdicas com base nas metodologias Parent-Child Attachment Play e nos Playgroups, com a finalidade de promover a estimulação psicomotora, cognitiva, sensorial e linguística na criança, parentalidade positiva através de práticas adequadas e prevenir a negligência com crianças por meio de uma metodologia participativa e experiencial. O projeto oferece 3 tipos de ações, sendo que a atividade principal é em grupo, o playgroup, realizada uma vez por semana com duração de mais ou menos duas horas. Além disso, há atividades individuais quando necessário e encontro comunitário uma vez por mês. Para avaliação do projeto, pretende-se entrevistar individualmente e através de um Guião criado, no formato online ou presencial, cada participante do projeto que tenha tido uma participação efetiva dos encontros semanais. Estima-se entre 20 a 30 participantes. Pretende-se também entrevistar no formato online, através de um guião, cada um dos profissionais do projeto. Após a realização das entrevistas individuais e a transcrição dos conteúdos, os dados serão analisados através do método qualitativo de análise de conteúdo.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Hilda Franchi
hildafranchi@hotmail.com

O direito a ser ouvida: a criança na justiça

Margarida Leiria¹ & Cristina Nunes²

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

Introdução: O direito da criança a ser ouvida nos processos judiciais que lhe digam respeito e a ter as suas opiniões tomadas em consideração ficou consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança. A investigação sobre o envolvimento das crianças na justiça tem identificado fatores com potenciais impactos na sua saúde mental e nas suas atitudes face ao sistema judicial, mas ainda não é claro como vivenciam a sua participação na justiça ou como o sistema judicial integra a sua participação – as duas questões da investigação.

Objetivos: analisar a experiência de participação das crianças; analisar a relação entre participação das crianças, atitudes relativamente à justiça e ansiedade sentida na participação; avaliar conhecimentos de crianças e pais sobre o sistema judicial; avaliar percepções dos profissionais sobre conhecimentos das crianças; perceber como as opiniões das crianças são tidas em consideração nas decisões judiciais.

Método: estudo transversal, descritivo-correlacional e analítico. **Participantes:** crianças envolvidas em processos judiciais, seus pais/guardiões e profissionais com contacto com crianças no exercício das suas funções. **Métodos de recolha de dados:** questionários; entrevistas; medidas de estados emocionais, de atitudes e de ansiedade. **Análise de dados:** métodos de análise qualitativa; estatísticas descritiva e inferencial.

Discussão: Espera-se que a investigação clarifique a concretização do direito da criança à audição nos processos judiciais que lhe respeitem em países que subscreveram a Convenção, designadamente nos países europeus, nos quais a investigação publicada sobre essa matéria é ainda residual, o que constitui um contributo para a psicologia da justiça.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Margarida Leiria
mag.leiria@hotmail.com

Apresentação da Escala da Motivação para a Aprendizagem

Cátia Martins¹, Helena Mocho¹, Beatriz Marcelo², Gema Prado², Lúcia Rosário², José Rodrigues³, Conceição Ribeiro⁴, & Cristina Nunes¹

¹Centro de Investigação em Psicologia (CIP) da Universidade Autónoma de Lisboa & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Universidade do Algarve

³Centro de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Algarve

⁴Centro de Estatística e as suas Aplicações (CEAUL), Universidade do Algarve

A motivação para a aprendizagem escolar trata-se de um processo psicológico que influencia a realização de tarefas escolares, sendo por vezes determinante para o sucesso académico. Embora existam diversos instrumentos disponíveis para a avaliação da motivação no contexto escolar, quando se pretende avaliar crianças em início de escolaridade, o número de recursos diminui. As crianças do 1.º ciclo do ensino básico apresentam características desenvolvimentais, pelo que a sua avaliação constitui um desafio para investigadores e profissionais. No contexto português o cenário repete-se, existindo escassez de instrumentos, independentemente do seu formato (i.e., analógico ou digital). O presente projeto de investigação pretende adaptar e validar a Escala de Motivação para a Aprendizagem (EMA), em formato digital, que conceptualiza como ingredientes importantes da motivação escolar seis domínios: a competência percebida, a satisfação escolar, a ansiedade escolar, as expectativas para o sucesso, a preferência pelo desafio e a dependência. A EMA é apresentada como um jogo, sendo constituída por questões de resposta tipo Likert com escala pictórica, bem como tarefas (e.g., puzzle, desenho).

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Cátia Martins
csmartins@ualg.pt

O Papel Mediador da Motivação na Relação entre Mindfulness e Perfeccionismo

João Antunes¹ & Cláudia Carmo²

¹Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

²Centro de Investigação em Psicologia (CIP) & Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Algarve

O perfeccionismo é um traço de personalidade associado ao estabelecimento de padrões elevados, acompanhados de uma tendência para a autocrítica. Indivíduos com elevados níveis de perfeccionismo são altamente resistentes a tratamentos psicológicos. A investigação na redução de perfeccionismo através de intervenções baseadas em mindfulness (a focalização da atenção no momento presente, com ausência de julgamento) revela-se promissora. No entanto, existem ainda várias lacunas no entendimento atual da relação mindfulness e perfeccionismo. A Teoria da Autodeterminação é uma teoria motivacional, que distingue motivações autónomas/intrínsecas, das extrínsecas (motivadas por recompensas). De acordo com esta, o perfeccionismo aparenta expressar-se de forma mais saudável quando está associado a motivações intrínsecas, e o mindfulness aparenta ser um mecanismo para estimular modos de agir mais intrinsecamente motivados. Poderá uma intervenção baseada em mindfulness promover uma expressão mais adaptativa do perfeccionismo, ao aumentar a motivação intrínseca? Será aplicado um protocolo de avaliação a estudantes universitários (Escala Multidimensional de Perfeccionismo de Frost, e de Hewitt e Flett; Escala Cinco Facetas de Mindfulness; e Escala de Motivação Académica) . Os participantes serão convidados a participar numa intervenção mindfulness, de oito semanas, se apresentarem elevado perfeccionismo clínico, segundo autorrelato e a pontuação nas escalas, e não apresentarem um atual diagnóstico de uma perturbação depressiva. O protocolo será distribuído em três momentos diferentes (pré-intervenção, imediatamente após a última sessão, e follow-up de 3 meses), e os resultados serão submetidos a análise estatística. Este estudo inovará sobre o entendimento da eficácia de intervenções mindfulness no perfeccionismo, introduzindo a motivação como mecanismo de mudança.

CONTACTO PARA CORRESPONDÊNCIA:

João Antunes
jpantunes@ualg.pt